

“SAODAT SOHILI” QISSASIDA BOBUR OBRAZI**Shohsanam Gulmatova,**

CHDPU Gumanitar fanlar fakulteti II- kurs magistranti

Annotatsiya. O`zbek adabiyotida taniqli yozuvchi Xayriddin Sultonov ijodining muhim o`rni bor. Xayriddin Sultonov qaysi asarga qo`l urmasin, so`zda mohir, bayon va tafsilda zarurni nozarurdan ajrata oluvchi ulkan so`z zargari sifatida o`quvchida katta taassurot qoldiradi. Binobarin yozuvchi o`z hayot yo`lida katta ijodiy maktabni o`tagani i sezilib turadi.

Kalit so`zlar. Xayriddin Sultonov, Bobur, Hofiz Ko`ykiy, qissa, ma`rifat, ona Vatan
ОБРАЗ БАБУРА В ПОВЕСТИ ” БЕРЕГ СЧАСТЬЯ ”

Аннотация. Важное место в узбекской литературе занимает творчество известного писателя Хайреддина Султанова. Хайриддин Султанов производит большое впечатление на читателя как мастер слова, умеющий отличить нужное от назарура в повествовании и деталях. Следовательно, заметно, что писатель прошел большую творческую школу на своем жизненном пути.

Ключевые слова. Хайриддин Султанов, Бабура, Хафиз Куйкий, рассказы, просвещение, Родина

THE IMAGE OF BABUR IN THE STORY "THE COAST OF HAPPINESS

Abstract. The work of renowned writer Khayriddin Sultanov occupies an important place in Uzbek literature. Whatever work Khayriddin Sultanov writes, he leaves a profound impression on the reader as a master of words, a skilled jeweler who can discern the necessary from the unnecessary in descriptions and details. Therefore, it is noticeable that the writer has undergone extensive creative training throughout his life.

Keywords: Khayriddin Sultanov, Bobur, Khafiz Koykiy, story, education, Motherland

O`zbek adabiyotida taniqli yozuvchi Xayriddin Sultonov ijodining muhim o`rni bor. Xayriddin Sultonov qaysi asarga qo`l urmasin, so`zda mohir, bayon va tafsilda zarurni nozarurdan ajrata oluvchi ulkan so`z zargari sifatida o`quvchida katta taassurot qoldiradi. Binobarin yozuvchi o`z hayot yo`lida katta ijodiy maktabni o`tagani i sezilib turadi. Xayriddin Sultonovning ijodi o`tgan asrning 70-yillari ikkinchi yarmidan boshlangan. Uning bir qancha hikoyalar va qissalar to`plami nashr etildi. Uning ilk

hikoyalar to'plami «Quyosh barchaga barobar» nomi bilan 1980 yilda chop etiladi. Shundan so'ng turli yillarda qator to'plamlari bosilib chiqdi. Jumladan, «Bir oqshom ertagi» (1983) «Onamning yurti» (1987), «Umr esa o'tmoqda» (1988), «Boburning tushlari» (1992) kabilardi. Yozuvchining «Yo, Jamshid», «Dunyoning siri», «Bir oqshom ertagi», «G'ulomgardish» kabi hikoyalari, «Yozning yolg'iz yodgori» («Adash Karvon»), «Saodat sohili», «Ajoyib kunlarning birida» kabi qissalari adabiyotga yangi mavzu, yangi qahramonlar olib kirdi. Uning personajlari nihoyatda tabiiyligi, hayotiyliigi, milliyliigi va zamon bilan makonning uzviyligi bilan ajralib turadi.

Keyingi yillarda Xayriddin Sulton barakali ijod qildi. Uning «Boburiynoma», «Ishonch telefoni», «Navoiy-30», «Osmonu falaklarda» kabi asarlari chop qilindi va o'quvchilar tomonidan qizg'in kutib olindi.

Tadqiqotchi Yulduz Karimova ta'kidlaganidek, yozuvchi Xayriddin Sulton ijodida Bobur Mirzo obrazi alohida o'rin tutadi [1.]: Hali maktab o'quvchisi o'smir Xayriddin o'zining qanday va qay vaqtdan boshlab Bobur Mirzoning dilbar olamiga maftun bo'lib qolganligini shunday eslaydi: «O'n to'rt yoshlarimda ilk bor bu nuroniy siymoning tasviri chekilgan suvratni ko'rdim. O'lis qishloq maktabi, qahraton qishning dilgir kunlari, adabiyot xonasi devoriga osilgan muhtasham portret va undan muloyim tabassum ila boqib turgan, shohona sallasiga ukpar jig'a qadalgan ulug'sifat insonning bori-borlig'i murg'ak tasavvuringa shu qadar teran o'rnashdiki, dars paytida ham, tanaffus chog'lari ham uning mardona chehrasidan ko'z uzolmas edim» [2.235.]. Xayriddin Sultonning «Yo'lbarsning tug'ilishi», «Oy botgan pallada», «Panoh», «Tavba» kabi hikoyalari, «Boburning tushlari» badiiy badiyasi, «Saodat sohili» qissasi, «Boburiynoma» ma'rifiy tarixiy-biografik romani Bobur Mirzo mavzusi yozuvchi ijodida muhim va muqim o'rin tutishini ko'rsatadi.

Ijodkorning «Saodat sohili» qissasi 1982-yilda ilk bor «Yoshlik» jurnalida nashr etiladi. Xayriddin Sultonning o'zi guvohlik berishicha, bu asar dastavval hikoya shaklida dunyoga kelgan. Keyin vaziyat taqozosiga ko'ra qissabop materialning mavjudligi, yozuvchining boy tafakkuri natijasi o'laroq qissaga aylangan. Mazkur asarning yozilishiga turtki bo'lgan tarixiy asosni yozuvchi shunday xotirlaydi: «Bir kuni O'zbek sovet ensiklopediyasining 7-jildidagi «K» harfi bo'limini nazardan kechirayotib, «Hofiz Ko'ykiy - Ko'hakiy» deb nomlangan maqolaga ko'zim tushib qoldi. Maqola kichkinagina quruq ilmiy tilda bitilgan edi, ammo u hazilakam hayajonga solmadi!

Axir, bundan besh asr muqaddam olis hamqishlog'im - parkentlik alloma Hofiz Ko'ykiy hazrati Boburni yo'qlab Hindistonga borgan ekan!» [3.341]

Xayriddin Sultonni hayajonga solgan bu voqea qahramoni Hofiz Ko'ykiy (1490-1584) Hofiz Toshkandiy nomi bilan ham atalib, Parkentda tug'ilib, Toshkentda voyaga yetgan, tarixchi, fiqh va tarjimon sifatida ilm olamiga tanilgan mutafakkir zot bo'lgan. Iqtidor va salohiyatni ota-bobolaridan meros qilib olgan Hofiz Ko'ykiy Ulug'bekning shogirdi Ali Qushchining nabirasi bo'lgan. Toshkent madrasalarida mudarrislik qilib, umri davomida bir qator Osiyo mamlakatlariga safar uyushtirgan, jumladan, Hindistonda Bobur Mirzo huzurida ham bir muddat bo'lib qaytgan. [4.]

E'tiborli jihati shundaki, Islom ensiklopediyasida Hofiz Ko'ykiy haqidagi ma'lumotda: "...Hofiz Ko'ykiy 1528-yilda Bobur huzuriga elchi bo'lib borgan, 1569-yili esa Boburning nabirasi Akbar uni qabul qilib, bobosini ko'rish sharafiga muyassar bo'lgan tabarruk kishi sifatida ko'p e'zozlagan", - deyiladi.[5.313]

"Boburnoma"da 1528-yil voqealarida Agradagi to'y tafsilotlarini bayon qila turib Bobur Mirzo shunday yozadi: "Shanba kuni, oyning oltisida to'y bo'ldi... Ulug' osh tortilg'ondin keyin... Xoja Mir Sultong'a va o'g'lonlarig'a va Hofiz Toshkandiy va Mullo Farrux boshliq Xojaning mulozimlarig'a va o'zga elchilarg'a ham oltundin, kumushdin tarkash bila in'omlar bo'ldi". [6.161]

"Saodat sohili" asarini mutolaa etar ekanmiz, qissadagi voqealar, tarixiy shaxslar, xronotop aniqligini kuzatish mumkin.

Ijodkor niyatiga ko'ra, "Saodat sohili" qissasida tragik pafos yetakchilik qiladi. Fasl boshida keltirganimizdek, balki bu yozuvchining hali bolalik chog'laridanoq adabiyot kabinetining devoriga osilgan portretiga qarab Bobur Mirzoning siniq ko'nglini inkishof eta bilganining, keyin ham ulg'ayib uning dardli, ayni paytda, nurli nigohini doimo his qilib turganining hosilasidir, ehtimol.

O'lim - tragik janrning komponentlaridan biri. Bu tipdagi asarlarda o'zida eng ezgu insoniy fazilatlarini jo etgan, irodali, matonatli qahramonlar hayoti o'lim bilan fojeiy yakun topadi. Iste'dodli qalam sohibining mahorati shundaki, u ana shu o'lim qatida ham hayotni tiriklikdek qayta yarata oladi, o'quvchida nekbin bir kayfiyat uyg'ota oladi. [7.]Qissada yozuvchi ana shu vazifani uddalay olgan. Buni tadqiqotchi Y.Karimova hma o'rinli ta'kidlab o'tadi.

Asar so'ngida Hofiz Ko'ykiy Boburga qarata "Saodat sohili-Vatanda" deya xitob qiladi. Bu asarning o'q tomiri desak bo'ladi. Ha, inson qanchalik ulkan davlat, martaba egasi bo'lmasin, dunyoda vatandan issiqroq, go'zalroq go'sha bo'lmaydi. [8.]Yozuvchi ana shu ulkan tuyg'uni asar ma'no-mazmuniga singidrib yuboradi.

"Saodat sohili" qissasi faqat tarixiy qissa emas, balki falsafiy-ma'naviy qo'ng'iroqdir. Xayriddin Sulton asar orqali ma'naviy qadriyatlar, tarixiy xotira va milliy ruhni saqlash zarurligini ilgari suradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimova Y. O'zbek adabiyotida Bobur obrazi: tadrij va talqin. F.f.d.b.f.d. (PhD) avtoreferati, -J:2024.
2. Sulton X. Boburiynoma: Ma'rifiy roman. - T.: Sharq, 1997. - B. 5.
3. Sulton X. Boburiynoma: Ma'rifiy roman. - T.: Sharq, 1997. - B. 341.
4. Karimova Y. O'zbek adabiyotida Bobur obrazi: tadrij va talqin .F.f.d.b.f.d. (PhD) avtoreferati, -J:2024.
5. Islom. Ensiklopediya. A - H. /Z. Husniddinov tahriri ostida. - T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2003. - 313 b.
6. Bobur Zahiriddin Muhammad. Kulliyot. 6-jild. Boburnoma (Voqe'oti Boburiy). Hindiston davri voqealari. - T.: Zilol buloq, 2021. - B. 161.
7. Rakhmanova, N. A. (2025). COMPARATIVE-TYPOLOGY ANALYSIS OF THE EPISTLES "JAMSHID AND KHURSHID" AND "FARKHAD AND SHIRIN" . *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 6(04), 271–281. <https://doi.org/10.37547/mesmj-V6-I4-28>.
8. Raxmanova, N. (2022). ALISHER NAVOIYNING EPIZODIK OBRAZLAR YARATISH MAHORATI. In *International Conference on Developments in Education* (Vol. 1, No. 1, pp. 114-118).